

Bogotá D.C. 16 de junio de 2025

[B.FC. 1-025-20]

Prescripción segura en el adulto mayor: ¿Todo lo que se les prescribe es adecuado?

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es un fenómeno global con implicaciones importantes para los sistemas de salud. En particular, algunos países de Latinoamérica, África y Asia se enfrentan a una transición acelerada hacia una sociedad superenvejecida en menos de dos décadas. Este proceso ha sido acompañado por un aumento significativo en la prevalencia de enfermedades crónicas, que afectan a más del 75% de los adultos mayores, lo que conlleva una elevada carga terapéutica y un aumento proporcional en el uso de medicamentos (1).

De acuerdo con lo anterior, la polifarmacia se define como el uso simultáneo de cinco o más medicamentos con el propósito de tratar condiciones de salud diferentes. Esta se ha convertido en una práctica común, con una prevalencia que varía entre 29% y 75% dependiendo del entorno clínico. La polifarmacia incrementa el riesgo de reacciones adversas a medicamentos (RAM), de interacciones farmacológicas, errores de prescripción y hospitalizaciones evitables (2). Con el fin de mitigar el impacto de la polifarmacia en los adultos mayores se han desarrollado herramientas clínicas específicas como los criterios Beers y STOPP/START, las cuales están diseñadas para mejorar la calidad de la prescripción y fomentar una farmacoterapia más segura en la población geriátrica. En esta comunicación describiremos el impacto y evidencia disponibles de estas herramientas (3).

CONTENIDO

Implicaciones clínicas de la polifarmacia en adultos mayores

Los adultos mayores experimentan una serie de cambios fisiológicos que afectan la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Entre ellos se incluyen la disminución del aclaramiento renal, la reducción del flujo hepático y la alteración de mecanismos homeostáticos. Estas modificaciones aumentan la susceptibilidad a RAM, incluso a dosis consideradas seguras en personas más jóvenes (1,2).

Además, la presentación clínica de las RAM en esta población suele ser inespecífica (confusión, letargo, estreñimiento), lo que dificulta su diagnóstico y retrasa intervenciones oportunas. Teniendo

un impacto negativo en la funcionalidad, calidad de vida y generando un incremento en los costos de salud asociados (1,2).

A lo anterior se suma el fenómeno descrito como prescripción inapropiada en adultos mayores. La cual se caracteriza por una selección terapéutica inadecuada, o un régimen de dosificación incorrecto. Se estima que hasta un tercio de esta población recibe medicamentos potencialmente inapropiados (MPI), siendo más frecuente en el ámbito ambulatorio (1).

Múltiples factores aumentan el riesgo de MPI, entre los que destacan el sexo femenino con mayor prevalencia, la edad avanzada, la multimorbilidad y la polifarmacia. Esta situación se asocia con un incremento en la incidencia de hospitalizaciones, mortalidad, deterioro funcional y pérdida de la calidad de vida (2).

¿Cómo reconocer las prescripciones potencialmente inadecuadas?

La evaluación de la prescripción en adultos mayores es esencial para garantizar un uso seguro y eficaz de los medicamentos, dada la alta prevalencia de polifarmacia y las particularidades fisiológicas de esta población. En este contexto, se han desarrollado herramientas que permiten identificar medicamentos potencialmente inapropiados y optimizar la farmacoterapia geriátrica. Entre las más reconocidas a nivel internacional se encuentran los criterios Beers y los criterios STOPP/START, ampliamente utilizados en la práctica clínica y en la investigación.

En primer lugar, los criterios Beers, elaborados inicialmente por el Dr. Mark H. Beers en 1991 y actualmente mantenidos y actualizados por la *American Geriatrics Society* (AGS), constituyen una herramienta de evaluación de la adecuación terapéutica en adultos mayores. Su objetivo principal es identificar aquellos medicamentos o combinaciones terapéuticas que presentan un riesgo elevado de provocar efectos adversos en esta población, debido a cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos relacionados con la edad, así como a comorbilidades frecuentes. Estos criterios se estructuran en diferentes categorías, como: medicamentos que deben evitarse en todos los adultos mayores, medicamentos que deben evitarse en determinadas enfermedades o síndromes geriátricos, interacciones fármaco-fármaco potencialmente peligrosas y medicamentos que requieren ajuste de dosis en pacientes con alteraciones de la función renal. Su utilidad ha sido validada en diversos contextos clínicos, con reportes de prevalencia de MPI que varían entre 28% y 66,3%, dependiendo del entorno asistencial, los criterios aplicados y las características de la población (4).

En segundo lugar, los criterios STOPP/START (acrónimos de *Screening Tool of Older Person's Prescriptions* y *Screening Tool to Alert to Right Treatment*, respectivamente), desarrollados en Europa por un grupo de expertos en medicina geriátrica y farmacología clínica, proponen una aproximación más integral al análisis de la prescripción. A diferencia de los criterios Beers, que se centran principalmente en los riesgos asociados a la medicación prescrita, STOPP/START combina la detección de medicamentos potencialmente inapropiados (STOPP) con la identificación de omisiones terapéuticas clínicamente relevantes (START), es decir, medicamentos que deberían haberse prescrito según la evidencia y las condiciones clínicas del paciente, pero que han sido omitidos. Esta doble perspectiva permite no solo reducir la carga farmacológica innecesaria, sino también promover una prescripción activa, basada en el principio de adecuación terapéutica positiva. Esta ha mostrado una alta sensibilidad para detectar problemas relacionados con medicamentos, especialmente en entornos hospitalarios y de atención primaria (5).

Ambas herramientas, Beers y STOPP/START, han demostrado su evidencia en estudios internacionales al contribuir con la mejoría de la calidad de la prescripción, la reducción de reacciones adversas a medicamentos, la prevención de hospitalizaciones evitables y la mejora de los resultados clínicos en pacientes mayores. Su aplicación sistemática, apoyada en la revisión clínica y el criterio profesional, representa una estrategia clave en la promoción de una farmacoterapia segura, efectiva y centrada en el paciente geriátrico.

Tabla comparativa: criterios Beers vs. criterios STOPP/START

Característica	Criterios Beers	Criterios STOPP/START
Origen	Estados Unidos (1991), American Geriatrics Society (AGS)	Europa (2008), expertos en geriatría y farmacología clínica
Estructura	Lista de medicamentos potencialmente inapropiados	STOPP: medicamentos inapropiados START: medicamentos omitidos
Enfoque principal	Evitar medicamentos de riesgo en adultos mayores	Optimizar la prescripción: evitar MPI y detectar omisiones terapéuticas
Tipo de herramienta	Explícita (basada en listas)	Explícita y contextual (basada en evidencia clínica y condiciones del paciente)
Categorías consideradas	Medicamentos a evitar, interacciones, ajustes por función renal	Sistemas fisiológicos: cardiovascular, respiratorio, endocrino, etc.
Aplicación clínica	Ampliamente usada en EE.UU. y Latinoamérica, especialmente en atención primaria y farmacovigilancia	Ampliamente usada en Europa y creciente adopción global

Limitaciones	Menor sensibilidad para omisiones terapéuticas	Puede requerir mayor formación clínica para su aplicación adecuada
Validación en estudios clínicos	Alta correlación con RAM y hospitalizaciones evitables	Alta sensibilidad para detectar problemas de prescripción y mejorar intervenciones clínicas
Ventaja diferencial	Sencillez y familiaridad en muchos sistemas de salud	Enfoque integral, considera tanto riesgos como beneficios terapéuticos

Fuente: (4,5)

Tabla ejemplos de prescripciones potencialmente inadecuadas

Grupo Farmacológico	Criterios STOPP (Evitar)	Criterios START (Iniciar si está ausente)	Criterios Beers (Evitar o usar con precaución)
Analgésicos	Uso crónico de AINEs en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica.	Iniciar analgésicos en dolor moderado a severo si limita la función, preferiblemente paracetamol o alternativas seguras.	Evitar AINEs crónicos por riesgo de sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal e hipertensión.
	Uso de opiáceos en pacientes con antecedentes de caídas, fracturas o demencia.	Iniciar tratamiento para el dolor neuropático (con gabapentinoides, duloxetina, etc.) si está indicado y no está presente.	Evitar opioides en pacientes con antecedentes de caídas o demencia por riesgo de sedación y pérdida de equilibrio.
Psicotrópicos	Uso de benzodiazepinas en pacientes con antecedentes de caídas, demencia, o riesgo de delirium.	Iniciar tratamiento antidepresivo en depresión mayor si no está prescrito.	Evitar benzodiazepinas y hipnóticos por riesgo de caídas, confusión y deterioro cognitivo.
	Uso prolongado de antipsicóticos en demencia salvo indicación clara.	Iniciar ISRS en trastornos de ansiedad generalizada persistente no controlada.	Evitar anticolinérgicos y antipsicóticos en demencia salvo

			excepción clínica clara.
Antidiabéticos	Uso de sulfonilureas de vida larga (glibenclamida, clorpropamida) por riesgo de hipoglucemia prolongada.	Iniciar metformina en diabetes tipo 2 si no está contraindicado (TFG >30 mL/min).	Evitar sulfonilureas de vida media prolongada por alto riesgo de hipoglucemia en adultos mayores.
	Uso de insulina sin ajuste adecuado de dosis en riesgo de hipoglucemia.	Iniciar tratamiento hipoglucemiante si HbA1c persistentemente >8.5%, considerando comorbilidades y expectativa de vida.	Usar con precaución inhibidores SGLT2 en riesgo de deshidratación e infecciones urinarias.
Cardiovasculares – Antiagregantes	Uso de aspirina para prevención primaria en mayores de 70 años sin enfermedad cardiovascular documentada.	Iniciar antiagregantes (aspirina o clopidogrel) en prevención secundaria en enfermedad cardiovascular documentada.	Evitar aspirina para prevención primaria en mayores de 70 años sin alto riesgo cardiovascular.
Antihipertensivos	Uso de alfa-bloqueadores (p. ej., doxazosina) como monoterapia de hipertensión debido al riesgo de hipotensión ortostática.	Iniciar tratamiento antihipertensivo si la presión arterial es consistentemente $\geq 160/100$ mmHg.	Evitar alfa-1 bloqueadores no selectivos (p. ej., doxazosina) por riesgo de hipotensión y caídas.
	Uso de diuréticos de asa o tiazídicos en pacientes con gota no controlada.	Iniciar IECA o ARA II en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o diabetes con proteinuria.	Usar diuréticos con precaución por riesgo de hiponatremia, hipokalemia y

			exacerbación de gota.
Gastrointestinales	Uso de inhibidores de bomba de protones (IBP) por más de 8 semanas sin indicación clara.	Iniciar IBP en pacientes en tratamiento crónico con AINEs o anticoagulantes con riesgo de sangrado gastrointestinal.	Evitar IBP más de 8 semanas salvo en indicaciones claras (esofagitis grave, síndrome de Zollinger-Ellison, etc.).

Fuente: (4,5)

¿Se usan las estrategias para evitar prescripciones potencialmente inadecuadas?

Debido a la relevancia clínica y el impacto del uso de los criterios Beers y STOPP/START en la seguridad terapéutica de los adultos mayores, es fundamental garantizar su aplicabilidad en diversos contextos. Por esta razón, se hace necesario validar y adaptar estos instrumentos a las particularidades del sistema de salud y del perfil epidemiológico de cada país. Particularmente, en Colombia, se realizó un estudio utilizando la técnica Delphi con médicos expertos de distintas especialidades, mediante el cual se realizó la traducción, adaptación lingüística y evaluación contextual de ambos criterios. Como resultado, se alcanzó un consenso favorable respecto a su aplicabilidad en el entorno colombiano. Los expertos coincidieron en que los medicamentos incluidos son representativos y de uso común dentro de los planes de salud del país, y consideraron que estos instrumentos son pertinentes para orientar una prescripción más segura y adecuada en la población geriátrica colombiana (6).

La validación de los criterios STOPP/START y Beers en Colombia constituye un avance significativo para la optimización del tratamiento farmacológico en adultos mayores, al ofrecer un marco sistemático para la detección y corrección de prescripciones inapropiadas. La adaptación cultural y lingüística garantiza que los profesionales de salud puedan utilizar estos criterios con claridad y precisión, lo que facilita su implementación en la práctica clínica cotidiana. Además, la adopción de estos instrumentos tiene el potencial de disminuir eventos adversos, mejorar la adherencia terapéutica y reducir la carga hospitalaria derivada de errores de medicación. Por lo tanto, su uso, acompañado de la capacitación continua del personal de salud y del acceso a tecnologías de apoyo, resulta clave para fomentar una prescripción racional y centrada en las necesidades específicas del adulto mayor colombiano (6).

Agregado a lo anterior, diversos estudios multicéntricos han respaldado ampliamente la utilidad de los criterios Beers y STOPP/START. Un metaanálisis publicado en 2023, que incluyó 94 estudios y más de 371 millones de adultos mayores en 17 países, reportó una prevalencia global de medicamentos potencialmente inapropiados (MPIs) del 36,7% en servicios ambulatorios, con tasas más altas en África (47%), Sudamérica (46,9%) y Asia (37,2%) (7). En Italia, un estudio evaluó la implementación de herramientas de prescripción adecuada entre profesionales sanitarios mediante un cuestionario estructurado, hallando que solo el 38% usaba los criterios Beers y el 34% los STOPP/START, principalmente entre geriatras y médicos especializados. Las principales barreras reportadas fueron la falta de tiempo (14%), el desconocimiento (10%) y el acceso limitado a herramientas digitales, mientras que los facilitadores incluyeron formación específica (38%), software clínico integrado (29%) y mayor tiempo disponible con los pacientes (11%). Este estudio resalta que, a pesar de la existencia de herramientas eficaces, su aplicación aún enfrenta desafíos estructurales y educativos (3).

Asimismo, un estudio retrospectivo que analizó 1.600 historias clínicas de adultos mayores atendidos en atención primaria encontró una prevalencia de MPIs del 39,4% utilizando los criterios Beers 2023. Los medicamentos más frecuentemente implicados fueron diuréticos, benzodiazepinas y sulfonilureas. El análisis multivariado evidenció que la polifarmacia, la presencia de enfermedades agudas y el hecho de ser atendido por médicos de planta se asociaban significativamente con una mayor probabilidad de prescripción inapropiada, reforzando así el valor de los criterios Beers como herramienta efectiva de tamizaje (8).

¿Qué impacto potencial tiene el evitar prescripciones potencialmente inapropiadas?

Algunos estudios han encontrado la relación entre las prescripciones inapropiadas y otros desenlaces en salud. En Irán, un estudio con 500 adultos mayores evaluó la asociación entre MPIs, comorbilidades y calidad de vida. Se encontró una prevalencia de MPIs del 61,6%, siendo los analgésicos los más comúnmente implicados. El uso de MPIs y una mayor puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson se asociaron significativamente con una peor calidad de vida ($p < 0,001$). Aunque este estudio utilizó únicamente los criterios Beers, ofrece evidencia sólida sobre el impacto negativo de los MPIs en el bienestar del adulto mayor y destaca la necesidad de fortalecer la formación geriátrica del personal médico (9).

Otro estudio desarrollado en Hong Kong con 6.346 residentes de hogares geriátricos examinó la relación entre el uso de MPIs y hospitalizaciones. Utilizando los criterios Beers 2023, se identificó una prevalencia de MPIs del 34,5%. Los pacientes con al menos un MPI presentaron un mayor riesgo de hospitalización (OR = 1.73), y este riesgo aumentaba proporcionalmente al número de MPIs

prescritos. Estos hallazgos demuestran que la identificación y reducción de MPIs mediante herramientas como los criterios Beers puede contribuir a evitar hospitalizaciones innecesarias (10).

En el contexto de unidades de cuidados intensivos, un estudio brasileño analizó la prescripción de medicamentos en pacientes adultos mayores críticos, aplicando simultáneamente los criterios Beers y STOPP/START. La media de MPIs prescritos fue de 3,1 según Beers y de 3,3 según STOPP. Se identificaron 672 interacciones medicamentosas, así como una relación significativa entre la polifarmacia y la ocurrencia de reacciones adversas ($p = 0.03$), y entre estas y las interacciones medicamentosas ($p = 0.007$). Este estudio valida el uso combinado de ambos criterios en entornos de alta complejidad, como las UCI, y resalta su utilidad para prevenir eventos adversos y mejorar la seguridad del tratamiento (11).

Por último, un estudio realizado en Etiopía evaluó a 236 adultos mayores y reportó una prevalencia de MPIs del 45,7% según los criterios Beers y del 39,8% según STOPP/START versión 3. La polifarmacia estuvo presente en el 33,9% de los pacientes, y casi la mitad presentó interacciones medicamentosas. Los factores asociados al uso de MPIs incluyeron el sexo femenino, edad avanzada (≥ 75 años) y polifarmacia. Este estudio pone de manifiesto la aplicabilidad y validez de los criterios Beers y STOPP/START en países en desarrollo, donde los retos estructurales son mayores, pero los beneficios de estas herramientas son igualmente significativos (2).

Como se puede evidenciar la implementación clínica de los criterios STOPP/START y Beers ha demostrado beneficios, como la mejoría en la calidad de vida (9), la reducción de hospitalizaciones (10), y la potencial prevención de eventos adversos (11). Además, estas herramientas han demostrado ser especialmente útiles para orientar procesos de deprescripción supervisada, consolidándose como recursos esenciales para promover una prescripción más segura, racional y centrada en el paciente geriátrico.

RECOMENDACIONES

- **Implementar sistemáticamente los criterios Beers y STOPP/START** en la práctica clínica para evaluar la adecuación de la farmacoterapia en adultos mayores, especialmente en aquellos con múltiples enfermedades crónicas (4,5).
- **Fomentar procesos de deprescripción** planificada y supervisada en pacientes con polifarmacia, con el objetivo de retirar medicamentos innecesarios o perjudiciales (4).
- **Capacitar de manera continua al personal sanitario** en el uso de herramientas de evaluación explícita, interpretación de RAM, y manejo farmacológico del paciente geriátrico (3).

- **Incorporar tecnologías digitales en la práctica clínica**, como sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que incluyan alertas automatizadas sobre interacciones farmacológicas y guías de prescripción actualizadas (3).
- **Promover investigaciones locales** que evalúen la aplicabilidad y el impacto de estos criterios en distintos contextos asistenciales y poblaciones (6).

CONCLUSIÓN

No todo lo que se prescribe a los adultos mayores es adecuado. La polifarmacia constituye un desafío complejo que compromete la seguridad y la calidad de la atención. Los criterios Beers y STOPP/START han demostrado ser herramientas clínicas eficaces para identificar medicamentos potencialmente inapropiados, optimizar los tratamientos y prevenir eventos adversos. La evidencia analizada muestra asociaciones consistentes entre el uso de estos criterios y la reducción de riesgos clínicos, aunque también destaca su subutilización debido a barreras estructurales, educativas y tecnológicas. Por tanto, es fundamental adoptar una estrategia integral que combine la formación continua del personal de salud, el uso de tecnologías digitales y políticas de prescripción segura, promoviendo así una práctica clínica racional, basada en la evidencia y centrada en las necesidades del paciente geriátrico.

REFERENCIAS

1. Rodrigues DA, Herdeiro MT, Mateos-Campos R, Figueiras A, Roque F. Understanding potentially inappropriate medication: A focus group study with general practitioners. *Int J Med Inform.* 2025 Jul;199:105899. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2025.105899. Epub 2025 Mar 26. PMID: 40153890.
2. Endalifer BL, Kassa MT, Ejigu YW, Ambaye AS. Polypharmacy, drug-drug interactions, and potentially inappropriate medications among older adults: a cross-sectional study in Northeast Ethiopia. *Front Public Health.* 2025 Apr 17;13:1525079. doi: 10.3389/fpubh.2025.1525079. PMID: 40313507; PMCID: PMC12043477.
3. Donati M, Giunchi V, Grillini G, Domenicali M, Lunardelli ML, Pasini V, Milandri S, Mussoni M, Pieraccini F, Sangiorgi E, Raschi E, Colonnello V, Lunghi C, Poluzzi E. Attitudes, barriers, and facilitators toward tools supporting appropriate prescribing among healthcare professionals: a cross-sectional study. *Eur J Clin Pharmacol.* 2025 May 31. doi: 10.1007/s00228-025-03852-4. Epub ahead of print. PMID: 40448725.
4. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel, et al. "American Geriatrics Society 2019 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults." *Journal of the American Geriatrics Society* 67.4 (2019): 674-694.
5. O'Mahony, Denis. "STOPP/START criteria for potentially inappropriate medications/potential prescribing omissions in older people: origin and progress." *Expert review of clinical pharmacology* 13.1 (2020): 15-22.
6. Arroyave, O. L., Gallo, E. A. G., Cardona, A. M. S., & Granados, E. J. (2023). Validación de los criterios explícitos para la prescripción inadecuada: STOPP/START y Beers, para su aplicación en Colombia. *Atención Primaria Práctica*, 5(3), 100179.
7. Tian, F., Chen, Z., Zeng, Y., Feng, Q., & Chen, X. (2023). Prevalence of use of potentially inappropriate medications among older adults worldwide: a systematic review and meta-analysis. *JAMA network open*, 6(8), e2326910-e2326910.
8. Ananchaisarp T, Chamroonkiadtikun P, Kodchakrai K, Saeung T, Charatcharungkiat T, Leelarujjaroen P, Sae-Tang N, Kumkiem N, Kanhin W, Sintateeyakorn H, Watcharajiranich K. Prevalence of potentially inappropriate medication among older patients in a primary care unit of a tertiary care hospital in Thailand: a retrospective cross-sectional study. *BMJ Open.* 2025 May 27;15(5):e091465. doi: 10.1136/bmjopen-2024-091465. PMID: 40436452; PMCID: PMC12121601.
9. Shirdozham M, Feizi A, Rahimi M. Potentially inappropriate medication use and comorbidity in association with quality of life in community-dwelling older people: a cross-sectional

- study in Iran. *BMC Prim Care*. 2025 May 20;26(1):175. doi: 10.1186/s12875-025-02882-2. PMID: 40394468; PMCID: PMC12090554.
10. Chau HC, Zhang K, Tai BB, Hui ISY, Ma HM, Wong MCS, Chiang SC, Cheung YT. Analysis of medication management system data to determine potentially inappropriate medication use and hospitalization among older adults living in residential care homes for the elderly population. *BMC Geriatr*. 2025 May 6;25(1):314. doi: 10.1186/s12877-025-05989-4. PMID: 40329170; PMCID: PMC12054255.
 11. Angelo Marques Carizio F, do Vale de Souza I, de Oliveira AM, Corrêa Melo MM, Barbosa Zanetti MO, Rossi Varallo F, Régis Leira-Pereira L. Pharmacotherapy assessment and adverse drug reactions in older patients admitted to intensive care. *Farm Hosp*. 2025 May-Jun;49(3):T148-T153. English, Spanish. doi: 10.1016/j.farma.2024.10.009. Epub 2025 Feb 5. PMID: 39915129.